

REVISIONES

Documentación Científica en Enfermería. Nuevas Tendencias-Nuevas Tecnologías (y 2)

Ana M^a Muñoz Muñoz*

*Profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Universidad de Granada

Correspondencia: Ana M^a Muñoz Muñoz. Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Granada. Campus Universitario de Cartuja, 18071 Granada, España

Manuscrito aceptado el 14.11.98

Index de Enfermería [Index Enferm] 1999; 24-25:19-24

Cómo citar este documento

Muñoz Muñoz AM. Documentación Científica en Enfermería. Nuevas Tendencias-Nuevas Tecnologías (y 2). Index de Enfermería [Index Enferm] (edición digital) 1999; 24-25. Disponible en <http://www.index-f.com/index-enfermeria/24-25revista/24-25_articulo_19-24.php> Consultado el 16 de Junio de 2019

Resumen

La Documentación en Enfermería es la aplicación de los saberes y las técnicas de la Documentación a los problemas informativos de la Enfermería, tanto de carácter científico como de carácter práctico. Sus objetivos son por tanto los de la Documentación Científica: el análisis de los documentos científicos, el almacenamiento, la recuperación y la difusión de la información que contienen. En dos capítulos la autora aborda aspectos como: Las nuevas tecnologías y la documentación en Enfermería; La comunicación electrónica; Acceso a información especializada.

Abstract [Scientific documentation in nursing. New trends - New technologies (1)]

Documentation in Nursing consists of applying the knowledge and documentation techniques to Nursing informative problems, whether they are practical or scientific. Its aims are those of the Scientific Documentation: analysis of scientific documents, storage, retrieval and spreading of the information. In two chapters, the author deals with aspects such as the followings: new technology and documentation in Nursing; Electronic communication and Access to technical information.

Acceso a información especializada

Un profesional competente debe estar al corriente de los nuevos avances en su campo de conocimiento, para ello recurre a las distintas fuentes de información que le ofrezcan respuestas concretas a unas cuestiones determinadas planteadas previamente. En este contexto, aclaramos que Fuente de Información es "cualquier obra que se usa para responder a una pregunta, puede ser un folleto, una lámina, un disco, un informe inédito, un artículo de publicación periódica, una monografía, una diapositiva, incluso un especialista que está a disposición para contestar a una cuestión".

La utilidad de las Fuentes de Información para un profesional de la enfermería, tanto para el dedicado a la investigación como para el que ejerce su profesión en un Centro de Salud, viene determinada por la necesidad de información. Esta necesidad se puede concretar en dos categorías: la necesidad de localizar y obtener un documento en particular del que se conoce el autor y/o el título, y la necesidad de localizar los documentos relativos a un tema en particular (necesidad de tipo temático)².

Si Internet es la red de redes, también la podemos considerar la Fuente de Información de las Fuentes Información documentales -entendemos por Fuentes de Información documentales como aquellas que proporcionan información a partir de o sobre un documento; el origen de la información y el medio por el que se transmite es el documento, y a veces, la información que proporciona es también sobre un documento³- porque en ella encontramos fuentes de información documentales primarias que transmiten información original, como son monografías, publicaciones periódicas y en serie, y literatura gris (normas, programas científicos, proyectos de investigación, etc. difundidos por cauces distintos a los convencionales), fuentes de información secundarias que contienen información referente a las primarias que son las obras de referencia (diccionarios, glosarios, bibliografías, bases de datos, catálogos...) y fuente de información terciarias que remiten y/o contienen información referentes a la fuentes secundarias, como son las bibliografías de bibliografías y los manuales de fuentes de información.

Los tipos de consulta que un profesional de la enfermería hace con más frecuencia son las consultas bibliográficas en las que incluimos consultas a publicaciones periódicas, bases de datos, catálogos y obras de referencia.

Consulta a publicaciones periódicas de Enfermería a través de Internet

Internet brinda un soporte de grandes ventajas para la difusión de revistas especializadas en Enfermería (Tabla 1), entre ellas la accesibilidad desde cualquier parte del mundo y la rapidez en la divulgación de los contenidos científicos. Otras características de las revistas electrónicas que suponen una ventaja son las siguientes: coste económico reducido, difusión global, calidad de reproducción de las imágenes, suscripción y envío electrónico de trabajos, suscripción personalizada, presencia de hipertexto, almacenamiento digital, buena comunicación autor-lector e independencia comercial.

La gran mayoría de revistas de enfermería en el mundo están iniciando su conversión a formato electrónico, esto no implica la desaparición de las mismas en soporte papel pero sí revoluciona de alguna forma el concepto de la transmisión de información impresa. No todas las revistas, accesibles en forma electrónica, ofrecen su contenido a texto completo, algunas tan sólo presentan los índices o algunos artículos previamente seleccionados.

Aunque Internet se puede convertir en el principal medio de comunicación científica, podemos comprobar que las publicaciones electrónicas son poco citadas y por tanto que ofrecen poco apoyo en los trabajos de investigación. Según Mackenzie esto es debido por una parte, a *problemas de legitimidad de la información*, es decir se facilita el plagio descarado lo que provoca reticencias por parte de los investigadores a participar con aportaciones originales, y de otra al inconveniente desde el punto de vista de fiabilidad y control bibliográfico de los documentos digitales de la *integridad y permanencia de los contenidos*⁴.

Algunas revistas electrónicas ofrecen información de cómo enviar los artículos a través de Internet, sentando las bases de una nueva forma de colaboración en el futuro. Aunque el sistema tradicional hasta hace poco era el envío por correo electrónico, esta nueva forma de participación permite que el texto y las imágenes lleguen al comité editorial de cada revista favoreciendo una difusión más rápida de los trabajos de investigación.

Búsqueda bibliográfica en temas sobre enfermería

Los instrumentos por excelencia para la búsqueda bibliográfica son las bases de datos bibliográficas y los catálogos automatizados de bibliotecas. La diferencia entre ambas fuentes es que las bases de datos bibliográficas identifican los documentos, y los catálogos de bibliotecas además de identificar, localizan el documento, es decir indican mediante la signatura topográfica la ubicación física del documento. En cuanto al contenido, se diferencian en que las bases de datos bibliográficas en su mayoría recogen los artículos de las publicaciones periódicas mediante un análisis de contenido (descripción, indización y resumen) mientras que los catálogos recogen los datos de identificación de monografías (catálogos de monografías) y de publicaciones periódicas (catálogos de publicaciones periódicas).

Desde el primer momento de creación de la Red, por la cantidad de documentos que recogen y la calidad en la selección de estos, ambas fuentes se pusieron a disposición de los usuarios para facilitar su consulta mediante las redes nacionales y posteriormente en la Internet.

Bases de datos bibliográficas y bancos de imágenes

Una base de datos bibliográfica es un conjunto de referencias bibliográficas almacenadas en soporte electrónico y estructurada de forma que puedan ser recuperadas automáticamente. Las bases de datos especializadas tienen su origen en las bibliografías especializadas, son producidas por instituciones y organismos nacionales e internacionales, todas ellas pueden consultarse todavía en soporte papel y soporte óptico. Algunas de ellas son de acceso gratuito, pero la mayoría para ser consultadas requieren la suscripción previa al distribuidor y/o productor correspondiente.

Para que los resultados de una búsqueda en bases de datos sean pertinentes se utilizan los tesauros. Un tesoro es una lista de descriptores (términos extraídos del lenguaje natural y utilizados para representar de forma breve los contenidos de los documentos) con una estructura asociativa y jerárquica, relacionados entre sí sintácticamente y semánticamente y que se aplica a un campo particular del conocimiento. Cumplen una doble función, controlar la terminología utilizada y describir el contenido de un documento.

Uno de los tesauros más utilizado en Ciencias de la Salud, en lengua castellana, es el denominado *Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS)* del BIREME (Biblioteca Regional de Medicina) hoy Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud que tomó como base para su elaboración el tesoro más representativo del área sanitaria *Medical Subject Heading (MeSH)* de la base de datos MEDLINE, producido por la National Library of Medicine (NLM).

Entre las bases de datos especializadas en Enfermería podemos citar *CINAHL* y *CUIDEN* (Tabla 2).

La base de datos *Nursing & Allied Health Literature (CINAHL)*, posee un índice acumulativo que contiene más de 200.000 referencias desde 1982 hasta el presente con resúmenes de artículos publicados en más de 650 revistas de enfermería y salud publicadas en inglés, incluyendo las publicaciones de la Asociación Norteamericana de Enfermeras y la Liga Nacional para Enfermería. Esta base de datos en la actualidad no es accesible a través de Internet pero se puede consultar información de tipo comercial sobre su distribución y las características que ofrece la base de datos.

Base de Datos Cuidados en Enfermería (CUIDEN), producida por la Fundación Index (Granada), incluye la producción científica de la enfermería española e iberoamericana tanto de contenido clínico-asistencial en todas sus especialidades como con enfoques metodológicos, históricos, sociales o culturales. Contiene artículos de revistas científicas, libros, monografías y materiales no publicados. Incluye material de revistas de Enfermería y ciencias afines que no cubren bases de datos como CINAHL o MEDLINE. El contenido de CUIDEN aparece publicado en series trimestrales en la revista Index de Enfermería.

Otras bases de datos sobre Ciencias de la Salud que complementan a las anteriores son *MEDLINE*, *EMBASE* y el *IME* (Tabla 2).

La base de datos *MEDLINE*, es la más representativa de las más de cuarenta base de datos que integran el sistema de recuperación sobre literatura médica *MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval System)*, creado en 1963 por la National Library of Medicine (NLM) para el acceso de toda la información biomédica almacenada en esta institución. Su versión en soporte papel es el *Index Medicus*.

La versión de *EMBASE* en soporte papel es el *Excerpta Médica* que constituye uno de los repertorios más importantes en su género y está editado por la Fundación Internacional Excerpta Medica. Dos características importantes, que se publica por series temáticas y que tiene carácter selectivo y analítico, lo que quiere decir que sólo recoge artículos de cierto nivel y calidad acompañados de un resumen (excerptum, en latín) elaborados por especialistas. También selecciona libros. Las materias de las revistas y libros incluidos se refieren al tema de Ciencias de la Salud.

En España se produce y publica el *Índice Médico Español (IME)*, base de datos bibliográfica que recopila, analiza y difunde trabajos de investigación españoles en el área de Biomedicina publicados en 328 revistas médicas españolas desde 1971 hasta la actualidad. Los índices del CSIC están disponibles en distintos soportes: on-line a través de la red IBERPAC, en cd-rom, en disquete, en ediciones impresas, y vía Internet.

Otras bases de datos que pueden ser de ayuda a los profesionales de la enfermería, y que recogen temas entre otros, ciencias de la vida y biomedicina, son *PASCAL* producida por el CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) en Francia, *Science Citation Index (SCI)* y *Current Contents: Clinical Medicine*, producidas por el ISI (Institut for Scientific Information), con sede en Filadelfia.

Además de las bases de datos bibliográficas, existen otras fuentes de consulta que utilizan un sistema de almacenamiento similar pero que en vez de contener información textual contiene información visual, es decir imágenes fijas o móviles con o sin sonido, que suelen ir acompañadas de un texto explicativo, estas fuentes son los bancos de imágenes.

Internet ofrece la posibilidad de consultar multitud de este tipo de fuentes documentales con la ventaja que ofrece el sistema hipertexto aplicado a la imagen. Permite, por ejemplo, recorrer el interior del cuerpo humano a través de una primera imagen del cuerpo, señalando la parte que nos interesa. Como ejemplos de bancos de imágenes, señalamos el *Images from History of Medicine de la NLM* que ofrece imágenes sobre enfermería, con el inconveniente que para evitar la "piratería" aparecen con una barra cruzada, y el Banco de imágenes médicas que contienen multitud de imágenes y enlaces (Tabla 3).

Dentro de la categoría de bancos de imágenes, consideramos oportuno incluir en ella los Altas de medicina (Tabla 3) que son obras específicas de consulta y que por sus características presentan un conjunto imágenes completas y coherentes de la anatomía del cuerpo humano o de una de sus partes. La mayoría de los que se encuentran en la red tienen imágenes de buena calidad, su inconveniente es que resultan lentos al traer las imágenes en pantalla.

Catálogos de bibliotecas

Un catálogo de biblioteca es un conjunto de descripciones, de acuerdo con una normas, de los asientos bibliográficos de los libros y documentos de una biblioteca, con la indicación del lugar que ocupan en ella. Los datos básicos de descripción que encontramos en este tipo de fuente son los siguientes: autor/es, título, edición, lugar de publicación, editorial, año, páginas, serie, materia y signatura topográfica.

Los catálogos automatizados de bibliotecas, a diferencia de las bases de datos, ofrecen la ventaja de consulta gratuita, esto se debe a que por lo general pertenecen a organismos o instituciones públicas y por tanto su acceso es público. Otra ventaja, es que cuentan con servicios de préstamo por correo, normalmente tienen una dirección de correo electrónico para hacer la petición del documento/s que nos interese en cuestión.

En España la mayoría de las bibliotecas de enfermería universitarias disponen de conexión a Internet de manera que el usuario/a puede acceder a sus catálogos por medio de la Word Wide Web o por Telnet, como es el caso la Escuela de Enfermería de la Universidad Complutense, entre otras, además de otras instituciones como la Escuela Andaluza de Salud Pública, la NLM o la Biblioteca Hospital Traumatología i Rehabilitació Vall d'Hebron. También encontramos una dirección de la Universidad Complutense en la que ofrece enlaces para la consulta de 56 catálogos de bibliotecas sobre Ciencias de la Salud pertenecientes a Universidades y otras Instituciones Académicas (Tabla 4).

Consulta a obras de referencia

Entre las Fuentes de Información, existen unas obras que han sido diseñadas especialmente para servir como instrumento eficaces en las tareas informativas que se denominan obras de referencia o de consulta. Las obras de referencia son fuentes que se utilizan para resolver una duda, para localizar y/o comprobar datos y que no remiten a otras obras para dar a conocer o ampliar un tema dado. Se caracterizan por ser breves, claras y concisas en la presentación de datos, referencias e ideas. Entre las obras de referencia que encontramos en Internet especializadas en Enfermería podemos destacar los manuales, glosarios o diccionarios, vademécum, clasificaciones, normas, etc (Tabla 5).

Los manuales y tratados exponen las nociones de un tema y/o de una materia científica. Son documentos primarios que permiten adquirir una visión de conjunto sobre un tema de investigación y, por ello su característica es la síntesis a los fines de hacer 'manejables', con un propósito práctico y didáctico al mismo tiempo, los conocimientos relativos a una disciplina cualquiera. Algunos manuales presentes en la red son el *Peripheral Intravenous Cannulation* sobre como canalizar una vía, *Manual de primeros auxilios (First Aid)* presenta texto e imágenes, *Cómo escribir un artículo científico* del departamento de formación continuada de Laboratorios Bayer, o *The Merck Manual*. Como manuales multimedia *Sensation and Perception Tutorials* de J.H. Krantz, del Departamento de Psicología de Hanover College, e *Introduction to Blood Morphology* compilado por J.R. McArthur de la Universidad de Washington.

La Real Academia Española, define diccionario como "libro en el que se recogen y explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o materia determinada"⁵. Hoy también se les denomina incorrectamente glosarios y vocabularios. El término "glosario" se suele utilizar para denominar a un conjunto limitado de palabras pertenecientes a un dominio concreto, que por ofrecer dificultad, dudas, etc., el glosario explica más que define y tiene que ver con una materia específica y no con la lengua en general. Como ejemplos de diccionarios en la red: *The On-line Medical Dictionary (OMD)* creado por el Dr. Graham Dark, contiene términos relacionados con bioquímica, biología celular, química, medicina, biología molecular, física, biología vegetal, radiobiología, ciencias y tecnología. Incluye acrónimos, jerga, teorías, convenciones, normas, instituciones, proyectos, historia, de hecho cualquier cosa relacionada con medicina o ciencias. Otros diccionarios y glosarios que encontramos son *Diccionario Médico* con definiciones completas en inglés, *Glosario médico*, Glosario Inglés/Español sobre partes del cuerpo, fluidos, condiciones y tratamientos, o el *Glosario de términos técnicos y médicos* proyecto creado por la Comisión Europea con equivalencias en lenguas europeas, y con un pequeño

Diccionario Médico, y el *GASNet: Reference Phrasebook: Spanish* es un diccionario de frases y preguntas en inglés sobre Salud y su equivalente en español.

Otras obras de consulta, o documentos útiles para el mismo fin, disponibles en la red son *vademécum*, clasificaciones y normas. Por ejemplo, el *Vademécum de Medicom*, para su consulta sólo hay que registrarse y es gratis. Además se encuentran varias direcciones sobre la Clasificación Internacional de Enfermedades ICD-9 como *ICD-9-Cm & Drg Medical Coding Utilities (Search)* publicada por M. Hogarth, de la División de Informática Médica de la Universidad de California o la *IDC9 en ASCII o Access-7.0* que nos permite traer el fichero de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Otra página sobre clasificaciones es la DUMC - Health Informatics Standards. Entre las normas localizamos, normas para la publicación en revistas científicas como las Normas del Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas (Grupo de Vancouver) *Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals*, se publican como normas para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas, y *Cartera de Servicios*, versión abreviada de las Normas Técnicas Mínimas de la cartera de servicios del INSALUD.

Conclusiones

Las tendencias actuales de la Documentación en Enfermería hay que entenderlas desde la perspectiva que da la constatación de una serie de hechos relevantes: el primero, la aparición de nuevos medios para la producción y/o difusión de la información que genera un constante crecimiento de la misma, el segundo es el propio desarrollo y especialización en las Ciencias de la Salud que desemboca en el reconocimiento de las Escuelas de Enfermería como Escuelas Universitarias, esto provoca la incorporación de investigadores y profesionales en este área y el aumento de la producción científica en Enfermería, y por tanto la necesidad de la difusión de trabajos científicos y del acceso a la literatura publicada acerca de sus campos de investigación.

A partir de estos hechos la Documentación en Enfermería se desarrolla basándose en el estudio de dos aspectos, los usuarios y las tecnologías.

El primero de ellos, presta atención a los posibles consumidores de información, profesionales, estudiantes e investigadores en el área de Enfermería, mediante estudios de usuarios para mejorar la calidad de los servicios de referencia en Bibliotecas o Centros de Documentación de Hospitales, de Centros de Salud y de Escuelas de Enfermería; de sus resultados y de los estudios sobre el uso y producción de publicaciones científicas (estudios bibliométricos) dependerá la formación de usuarios por parte de bibliotecarios y documentalistas especializados en la materia.

En relación con el aspecto tecnológico, en la actualidad lo que hace avanzar a la Documentación Científica en Enfermería son las Nuevas Tecnologías aplicadas al almacenamiento y recuperación de la información y al desarrollo de nuevos medios de comunicación. El desarrollo tecnológico ha hecho posible la aparición de Internet destacable por el fácil acceso a la información y por las características de los recursos que nos ofrece, descritos anteriormente. De la misma manera que aquellos profesionales que tenían acceso a bibliotecas y a publicaciones especializadas estaban en mejor situación para ejercer su profesión, hoy día lo estarán en la medida en que tengan acceso a Internet, donde la actualización de la información es prácticamente inmediata. Para ello será fundamental el conocimiento de los recursos disponibles en la Red, su identificación, localización y rápido acceso.

Por último mencionar que uno de los obstáculos que es prioritario salvar es la formación tecnológica de los profesionales de la enfermería, de manera que puedan acceder a la información que transita por la Red, además de enriquecerla con la participación activa. Opino que nuestro país necesita un inminente despegue para que en este aspecto, como en muchos otros, podamos medirnos con los países de nuestro entorno.

Bibliografía

1. Katz, W. Introduction to Reference Work. New York: MacGraw Hill, 1978.
2. Lancaster, F. W. Pautas para la evaluación de sistemas y servicios de información. Paris: Unesco, 1978.
3. Villaseñor Rodríguez, Isabel. Los instrumentos para la recuperación de la información: las fuentes. En Torres Ramírez, Isabel de, coordinadora. Las Fuentes de Información: Estudios Teórico-prácticos. Madrid: Síntesis, 1998.
4. Mackenzie Owen, J. S. Value and use of grey literature: the implications of network publishing. En Firt International Conference on Grey Literature. Amsterdam, 1993 dic; 13-14. Sesión III: Supply and demand of Grey Literature: The end-user, 1993.
5. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. [Ed. en cd-rom, ver. 21.1.0]. Madrid: Espasa Calpe, 1995.

Anexo I. Direcciones especializadas (continuación)

Tabla 1: Publicaciones periódicas en Enfermería

TÍTULO (IDIOMA)	DIRECCIÓN URL
Agentes de cambio (castellano)	http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/3714/
Australian Electronic Journal of Nursing Education (AEJNE) (inglés)	http://www.sou.edu.au/schools/nhop/aejne/aejnehp.htm
British Journal of Nursing (inglés)	http://www.markallengroup.com/BJN.htm
Cultura de los Cuidados (castellano)	http://enfe.ua.es/cultura/indice.html
Diario Médico (castellano)	http://recoletos.es/dm/
Enfermería - Hospital Verge dels Lloris	http://www.a14.san.gva.es/hos/enfer/
Evidence-Based Nursing (inglés)	http://www.bmjpg.com/data/ebn.htm
F&B NURSING Index (portugués)	http://www.fbento.pt/nur/
ILAEnf. Informativo Latino-Americano de Enfermagem (brasileño)	http://www.usp.br/ieerp/ilaenf/
L'infirmière du Québec (francés)	http://www.oiiq.org/act_pub/revue.html
Internurse (inglés)	http://www.internurse.com/
Journal of Neonatal Nursing Association U.K.	http://www.bizjet.com/jnn/
Journal of Nursing Informatics (inglés)	http://ccc.psu.edu/~dxm12/OJNI.html

Tabla 2: Bases de datos

NOMBRE	DIRECCIÓN URL
CINAHL Information Systems Descripción en Español Tutorial del CINAHL	http://www.cinahl.com/ http://www.icfes.gov.co/bases/nursign.html http://www.doonet.org.uk/drfelix
CUIDEN Cuidados de Enfermería	http://www.doo8.es/Index/
MEDLINE National Library of Medicine NLM - PubMed (libre acceso)	http://www.nlm.nih.gov/databases/medline.html http://www.nlm.nih.gov/databases/freeMEDLINE.html http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
BioMedNet (requiere ser miembro) Medscape (requiere ser miembro) Avicenna (requiere ser miembro) HealthGate (libre acceso)	http://biomednet.com/gateways/db/medline http://www.medscape.com/ http://www.avicenna.com/ http://www.healthgate.com/HealthGate/EDLINE_searchs.html http://www.helix.com
Helix from Glaxo (libre acceso)	
EMBASE	http://www.excerptamedica.com/home3.html
IME (Índice Médico Español)	http://www.cindoc.csic.es/

JPI Nursing USA (inglés)	http://www.ajj.com/jpi/
Medicine, Nursing, and Dentistry Publications	http://www.histolii.ugr.es/journal.html
EL MUNDO: Suplemento SALUD Y MEDICINA	http://www.el-mundo.es/salud/index.html
Notas de Enfermagem (portugués)	http://www.teravista.pet/aguaaltor/1630
Nurse-Beat (inglés)	http://www.drafk.com/nurse-beat/
Nurseweek (inglés)	http://www.nurseweek.com/
Nursing (castellano)	http://www.app.es/app/membres/PUB_161.htm
Nursing Center Journals USA (inglés)	http://www.nursingcenter.com/journals/page1.cfm
Periódico Enfermería Actualidad (castellano)	http://www.ocefss.uom.es/prensa/portada.htm
Practice Nursing (inglés)	http://www.markallengroup.com/pn.htm
Revista Cubana de Enfermería (castellano)	http://www.sld.cu/revistas/enf/index.htm
Revista Enfermería Clínica (castellano)	http://www.doymanet.es/copiaini/revistas/ec.htm
Revista HIADES de Historia de Enfermería	http://www.srrakis.es/~hiades
Revista Dolor (castellano)	http://www.dolor.es/vol0711992.html
Revistas Cubanas sobre sanidad (castellano)	http://www.informed.sld.cu/revistas
ROL de Enfermería (castellano)	http://www.readyssoft.es/rol/index.html
Soins infirmiers (francés)	http://www.sgmi-ssim.ch/index_fr.htm
World Wide Wounds (inglés)	http://www.smtl.co.uk/World-Wide-Wounds/

Tabla 3: Bancos de imágenes y Atlas

GENERALES	
Nombre	Dirección URL
Anatomy of the Human Body	http://p1www.molaco.tmc.edu/se/anatomy/
Banco de Imágenes Medicas	http://members.xoom.com/sano/index.html
Brain Atlas: The Whole	http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html
Cross Sectional Anatomy - "Lumen"	http://meddean.luc.edu/lumen/MedEd/GrossAnatomy/cross_section/index.html
Glaxo Virtual Anatomy Image Browser	http://www.vis.colostate.edu/cgi-bin/gva/gvaview
HCIL Visible Human Explorer Prototype	http://www.cs.umd.edu/projects/hcil/Research/1995/vhe.html
Images from the History of Medicine (NLM)	http://olihc.nlm.nih.gov/
MRI Image Map	http://www.comed.uky.edu/body/mainbody.html
NPAC Visible Human Viewer (ClickableMap)	http://www.npac.syr.edu/projets/vishum/VisibleHuman.html
Visible Human Male Browser (ClickableMap)	http://www.uchsc.edu/sm/chs/browse_m.html

ATLAS PARCIALES O ESPECÍFICOS	
Especialidad	Direcciones URL
Cardiología	http://www.kumc.edu/instruction/medicine/content/infotech/car-main.htm http://synapse.uah.ualberta.ca/synapse/000p005f.htm http://www-edlib.utah.edu/WebPath/CVHTML/CVIDX.html
Dermatología	http://www.derma.med.uni-erlangen.de/bilddb/index_e.htm http://www.derma.med.uni-erlangen.de/bilddb/index_e.htm http://tay.dermatology.uowa.edu/DPT/Path-Index.htm
Endocrinología	http://www-med.utah.edu/WebPath/ENDOHTML/ENDOIDX.html
Enfermedades infecciosas	http://monera.ncl.ac.uk/md/atlas.html
Digestivo	http://www.mindspring.com/~dmm/md/atlas_1.html http://www.luz.ve/ICA/Atlas_med/index.html
Hematología	http://www.med.nagoya-u.ac.jp/pathy/Pictures/atlas.html http://www.hslib.washington.edu/education/blood/start.htm
Neumología	http://mchip00med.nyu.edu/path-cases/breast/home/casediagnosis.html
Oncología	http://www.synapse.uah.ualberta.ca/synapse/000p3q.htm
Otorinolaringología	http://www.aplonet.or.jp/~yoshizu/indexE.html
Reumatología	http://www1.protect.it/atlas/

Tabla 5: Consulta a obras de referencia

TÍTULO (TIPOLOGÍA)	DIRECCIÓN URL
Cómo escribir un artículo científico (Manual)	http://salud.bayer.es/f_contit_otros/hc/w/publ_art_cienc.html
ICD-9-Cm & Drg Medical Coding Utilities (Search) (Clasificaciones)	http://www-informatics.ucdmc.ucdavis.edu/icd9r/efs.htm
ICD-9-CM (Clasificaciones)	http://nelle.mcd.uke.edu/standard/site/mcode/icd9/index.html
ICD9 en ASCII o Access-7.0 (Clasificaciones)	http://informatics.ucdmc.ucdavis.edu/Informatics/Download.html-ssl
Diccionario Médico (Diccionario)	http://allserv.rug.ac.be/~rvdstich/eugloss/DIC/dictio01.html
DUMC - Health Informatics Standards (Clasificaciones)	http://nelle.mcd.uke.edu/standard/site/mcode/codahome.htm
GASNet: Reference Phrasebook: Spanish (Diccionario)	http://www.gasnet.eur.nl/referenc/phrasebook/spanish.html
Glosario de términos técnicos y médicos (Glosario)	http://allserv.rug.ac.be/~rvdstich/eugloss/welcoame.html
Glosario médico (Glosario)	http://www.eden.com/~tomzap/sp_med.html
Introduction To Blood Morphology (Manual)	http://www.hslib.washington.edu/courses/blood/start.html
Peripheral Intravenous Cannulation (Manual)	http://gasbone.herston.uq.edu.au/tea/ch/su02/docs/g44_Olc.html
Sensation and Perception Tutorials (Manual)	http://psych.hanover.edu/Krantz/sen_tut.html
The Merck Manual (Manual)	http://www.merk.com/!rQlwy2EzNrQlxj3nfx/pubs/mmanual
Manual de Primeros Auxilios (Manual)	http://www.ciudadfutura.net/primeos-auxilios/index.html

Tabla 4: Catálogos de

Anexo II: Otras direcciones de interés

Organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales

NOMBRE	DIRECCIÓN URL
Agencia Europea de Evaluación del Medicamento	http://www.ema.europa.eu/
Cruz Roja Española	http://www.cruzroja.es/
INSALUD	http://www.msc.es/insalud/home.htm
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	http://www.mtas.es/insht
Médicos del Mundo	http://www.infor.es/medicos/index.html
Médicos Sin Fronteras	http://www.pangea.org/~medsf http://citel.upc.es/~medsf
Ministerio de Sanidad y Consumo	http://www.msc.es/
Organización Colegial de Enfermería de España	http://www.oenfe.org/

Instituciones Sanitarias

NOMBRE	DIRECCIÓN URL
Clínica Puerta de Hierro	http://www.cph.es/
Complejo Hospitalario "Cristal-Piñor"	http://www.cristalpi.com/
Complejo Hospitalario Xeral-Cies	http://www.unicis.es/ga.es/
Fundación Jiménez Díaz	http://www.fjd.es/
Hospital General Marañón	http://www.hggm.es/
Hospital General Universitario de Alicante	http://www.san.gva.es/centros/hgalica/hga2_esp.htm
Hospital General Yagüe	http://www.hgy.es/
Hospital General de Vico	http://www.hgv.es/
Hospital Ramón y Cajal	http://www.hrc.es/
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla	http://www.humv.es/
Hospital Universitario La Paz	http://www.hulp.es/
Hospital Universitario de la Princesa	http://www.hup.es/

RECURSOS CUIDEN

CUIDEN
 CUIDEN citación
 REHIC Revistas incluidas
 Como incluir documentos
 Glosario de documentos periódicos
 Glosario de documentos no periódicos
 Certificar producción

RECURSOS CIBERINDEX

Hemeroteca Cantárida
 El Rincón del Investigador
 Otras BDB
 Campus FINDEX
 Florence
 Pro-Tesis
 Instrúye-T

FUNDACION INDEX

¿Quiénes somos?
 RICO Red de Centros Colaboradores
 Convenios
 Casa de Mágina
 MINERVA Jóvenes investigadores
 Publicaciones
 Consultoría

GRUPOS DE INVESTIGACION

INVECOM Salud Comunitaria
 LIC Laboratorio de Investigación Cualitativa
 OEBE Observatorio de Enfermería Basada en la Evidencia
 GED Investigación bibliométrica y documental
 Grupo Aurora Mas de Investigación en Cuidados e Historia
 FORESTOMA Living Lab Enfermería en Estomatología
 CIBERE Consejo Iberoamericano de Editores de Revistas de Enfermería